

ABU RAYHON BERUNIYNING FALSAFIY MEROSIDA IJTIMOYIY MUNOSABATLAR, FAN, TA'LIM, TURMUSH TARZI VA IJTIMOYIY HAYOT TO'G'RISIDAGI QARASHLARI

Gularam Kamilovna Masharipova

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti professori, falsafa fanlari doktori,
Turon Fanlar akademiyasi akademigi

Annotatsiya: Maqolada Abu Rayhon Beruniy falsafiy merosida ijtimoiy munosabatlar, ilm-fan, ta'lim, turmush tarzi va ijtimoiy hayotga oid qarashlar manbalar asosida ilmiy tahlil qilingan. Abu Rayhon Beruniyning ma'naviy merosi, asarlarining qadr-qimmatini, fikr-mulohazalarining ilmiy ahamiyati shundaki, u Buyuk Ipak Yo'llarida joylashgan Vatanimiz hududida milliy va diniy bag'rikenglik yuksak darajada rivojlangani haqida tarixiy ma'lumotlar beradi.

Kalit so'zlar: jamiyat hayoti, jamoatchilik bilan aloqalar, fan, ta'lim, aholi turmush tarzi, manbalar, falsafiy qarashlar.

Annotation: Based on sources, the article scientifically analyzes the views on social relations, science, education, lifestyle and social life in the philosophical heritage of Abu Rayhan Beruni. The spiritual heritage of Abu Rayhan Beruni, the value of his works, the scientific significance of his opinions lie in the fact that he provides historical information about the high development of national and religious tolerance in the territory of our Motherland, located on the Great Silk Road and in the character of our people.

Keywords: public life, public relations, science, education, lifestyle of the population, sources, philosophical views.

O'z davrining yetuk mutafakkir olimi, buyuk daholaridan biri Abu Rayhon Beruniydir. O'z zamonasining hamma fanlarini, birinchi navbatda, ilohiyot, fizika, ma'dansunoslik, farmognostika, mineralogiya, riyoziyot, falakiyot fanlarini puxta egallagan [2, 76-b.]. Bu fanlar taraqqiyotiga qo'shgan hissasi bilan uning nomi dunyo fanining yuqori pog'onasida muhim o'rin oldi. "Beruniy ilmiy masalalarda ham, tarixiy voqea-hodisalarga, o'z zamondoshlariga baho berishda ham o'ta xolislik va haqqoniylik bilan fikr yuritgan" [1, p. 42].

Beruniy o'zining falsafiy qarashlarida deizmga yaqin bo'lgan pozitsiyada bo'lgan. U xudoning yaratuvchi ekanligini uqtirgan holda, bu ilohiy birinchi turtki quvvatini saqlab qolish va rivojlantirish huquqinotiabiati beradi. U borliqning

qadimiy va abadiy ekanligi hamda uch unsur-olov, havo, tuproqning ham suv unsuridan kelib chiqqanligi haqidagi g'oyalarni ilgari suradi. Olim o'zining falsafiy qarashlarida Arastu ko'plab faylasuflarning «boshqa dunyolar ham mavjud» [3, p. 18], degan fikrlariga bildirgan e'tirozini asossiz ekanini aytib, Demokrit va Epikur singari ko'p dunyolar haqidagi fikrlar yuritib, «o'sha dunyolar ham bizniki singari tabiiy xususiyatlarga ega», deb yozgan. Olim moddiy dunyoning abadiyligi haqida gapirar ekan, vaqt nima bilan o'lchanadi, degan savolni qo'yadi va bunga Sayyoralar xarakati bilan, deb javob beradi.

Abu Rayhon Beruniy fikricha, insonning fe'l-atvori va ma'naviy qarashlari, surati va siyrati bevosita tabiiy muhit ta'sirida shakllanadi. Zero, aynan shu tabiiy muhit, geografik sharoit xalqlar, millatlar shakllanishining muhim asosi bo'la oladi. «Inson o'z tabiatiga ko'ra murakkab tanaga egadir. Insonning tanasi bir-biriga qarama-qarshi qismlardan iborat bo'lib, bu qismlar tobelik kuchi asosida birlashgan» [4, 40-b.]. Beruniy fikricha, «Hamma odamlarda o'zaro bir-biriga o'xshash, ayni paytda, farq qilib turadigan jihatlar mavjud. Uzoq zamonlar o'tishi bilan iboralar ko'payib, yodda saqlangan va takrorlanish natijasida tarkib topib, tartibga tushgan» [4, 40-43-bb.], deb hisoblaydi.

Har bir inson boshqa odamlar bilan muttasil aloqa qiladi, turli ijtimoiy guruhlar: oila, ishlab chiqarish jamoasi, millatning a'zosi hisoblanadi. U boshqa individlar bilan yaqin aloqa qilib yashaydi. Odamlarning barcha faoliyati mazkur sotsiumga xos bo'lgan ijtimoiy munosabatlar, chunonchi: siyosiy, huquqiy, iqtisodiy, axloqiy va boshqa munosabatlar doirasida amalga oshiriladi, insonning mohiyatini tashkil etadigan ijtimoiy munosabatlar majmui o'zgaradi. Bundan odamlar ayrim fazilatlarining shakllanishi ham, jamiyatning rivojlanishi ham, avvalo, geografik muhitga emas, balki moddiy ishlab chiqarishga bog'liq bo'ladi, odamlar ishlab chiqarish faoliyatining tarixan o'zgaruvchi xususiyatini tahlil qilish chog'idagina muayyan tabiiy sharoitlar u yoki bu ijtimoiy jarayonlarga qanday ta'sir ko'rsatishi haqida gapirish mumkin, degan xulosaga kelinadi. Ayni holda, tabiat va jamiyatning o'zaro aloqasida faol tomon sifatida doim inson amal qiladi. Tabiiy muhit xususiyatini ijtimoiy muhit xususiyati emas, balki aksincha, ijtimoiy muhit xususiyatini tabiiy muhit xususiyati belgilaydi. Shu ma'noda, odamlar tabiat bilan o'z moddalar almashinuvini tartibga soladilar, uni o'z umumiy nazorati ostiga oladilar, shu tariqa tabiatning ko'r-ko'rona kuchlari ularning ustidan hukmronlik o'rnatishiga to'sqinlik qiladilar [5, 252-b.].

Islom dinining O'rta Osiyoga kirib kelishi, ayniqsa, tasavvufning vujudga kelishi tufayli, qadimgi dunyo mumtoz axloqshunosligi ilgari surgan g'oyalarni

rivojlantirish, u o'rtaga tashlagan muammolarni hal etish, o'sha davr va keyingi davrlar uchun dolzarb bo'lgan muhim nazariy hamda badiiy-axloqiyasarlarni yaratish, asosan, Musulmon sharqi allomalari zimmasiga tushdi.

Bilish doim ijtimoiy munosabatlar va madaniy dunyoning faol ta'siri ostida yuz beradi. Biz faqat o'zimiz yashayotgan davr shart-sharoitlarida va bu shart-sharoitlar beradigan imkoniyat darajasida bilishimiz mumkin. Bu shart-sharoitlar jamiyatning muhim ehtiyojlari ko'rinishida ijtimoiy buyurtmani yuzaga keltiradi. Ular sub'ektni shakllantiradi, bilish jarayoniga muayyan darajada ta'sir ko'rsatadi – uni jadallashtiradi yoki sekinlashtiradi. Ma'lumki, islomda diniy-ma'rifiy, ilmiy-madaniy, ijtimoiy-siyosiy hayot, qonun-qoidalar me'yorlari Qur'oni karim va hadislar bilan tartibga solib boriladi. Hadislarda islom diniga mansub qoida va talablar hamda axloq-odobga doir o'g'itlar, yuksak insoniy fazilatlar bayon etilgan.

O'rta asrning qomusiy allomalari Abu Ali ibn Sino, Abu Nasr Forobiy, Mahmud az-Zamaxshariy, Abu Rayhon Beruniylar axloq ilmining nazariy-amaliy sohalarida faoliyat ko'rsatganlar. Abu Nasr Forobiy falsafani ikki – nazariy va amaliy falsafaga bo'ladi, olim axloqshunoslik masalalarini amaliy falsafa tarkibiga kiritadi. Axloqiy muammolar uning «Baxtga erishuv yo'lini ko'rsatuvchi kitob», «Baxtga erishuv haqida», «Davlat arbobining hikmatlari», «Fozil odamlar shahri» singari asarlarida ko'tarilgan. Ularda inson baxti eng asosiy muammo sifatida o'rtaga tashlangan. Shuningdek, Abu Nasr Forobiy hayot va mamot muammosiga ham batafsil to'xtalgan. Uning fikricha, inson hayotda go'zal amallar qilishi uchun etuk xulqli bo'lishi lozim. Xulqning yaxshiligi, etukligi esa insonning xatti-harakatlarida me'yorgaamal qilingani bilan belgilanadi. Odobni esa mutafakkir badavlatning davlatini bezaydigan va kambag'alning kambag'alligini o'g'iraydigan axloqiy hodisa sifatida ta'riflaydi. Zero, axloq ijtimoiy zaruriyat, ehtiyoj, jamiyatning manfaatlarini aks ettiradi hamda qabul qilingan ommaviy namuna, odat, rasm-taomil jamoatchilik fikri bilan mustahkamlangan talablar va baholar tarzida ifodalanadi [6, 41-b.].

Markaziy Osiyo xalqlari ma'naviyati VIII asr oxiri - IX asr boshlaridan yangi kamolot pillapoyalaridan ko'tarilib, IX-XV asrlar mobaynida yagona islom madaniyati shaklida namoyon bo'ldi [7, 161-b.]. Bu tarixiy davrda buyuk allomalarimiz Abu Rayhon Beruniy, Amir Temur, Ahmad Farg'oniy, Muhammad Xorazmiy, Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur Imom Buxoriy, Mirzo Ulug'bek kabi buyuk siymolar jahon ilm-fani va madaniyati ravnaqiga ulkan xissa qo'shdilar. Abu Rayhon Beruniyning turli mavzulardagi ilmiy izlanishlari muallif tomonidan ilmiy tadqiqot ishlarida bayon etilgan [19-23].

Beruniyning fikricha, xudo va boshlang'ich materiyadan bo'lak hech narsa mavjud emas. Tabiiy savol tug'iladi, unda vaqt nima bilan o'lchanadi? Ehtimol, o'sha vaqtda soniya ko'p vaqtga teng bo'lgandir. Beruniyning fikrlash mantig'i zamonning o'lchovsizligi, abadiyligi, dunyoning zamondan tashqari holda yaratilgan, degan xulosaga olib keladi. Materiya va shakl munosabati haqida fikr yuritib, shunday deydi «...harakat umumiy xususiyati bilan materiyaga tegishli bo'ladi va ruhni turli shakllarda kezib yurishiga majbur etadi.

Demak, materiya faoldir va unga tegishli barcha narsalar uning harakatiga yordam beradi». Beruniy materiya konkretlik (muayyanlik)dan iborat bo'lib, u yoki bu narsada namoyon bo'ladi. Borliq esa doimo o'zgarish va taraqqiyotda bo'ladi. Tabiatning kuchi ana shundan iborat.

Faylasuf tajriba va mantiq haqida fikr yuritib, tajriba va mantiqni bilishning muhim vosita va haqiqat mezoni deb biladi. Uning fikricha, bilishning boshlanishi-sezgilardan, bilish jarayonida sezgilar katta ahamiyatga ega bo'ladi. Beruniy sezish jarayoni tabiatning ikki qismiga – hayvonot va insonlarga xos ekanligini bayon qiladi, sezish ong bilan bog'liq bo'lib, ularni bir-biri bilan bog'lovchi jihatlareshitish va ko'rish sezgilaridir. Bilishning yuqori bosqichi bo'lgan aql xudo tomonidan berilgan, deydi Beruniy. Uning vazifasi dunyoni bilish, oliy maqsadi esa tabiatdagi uyg'unlikka putur etkazmagan holda undan odamlar manfaati baxt-saodati yo'lida foydalanishdir.

Abu Rayhon Beruniy ma'naviy merosi, asarlarining qimmati, bildirgan fikr-mulohazalarining ilmiy ahamiyati shundaki, u Buyuk Ipak yo'lida joylashgan Vatanimiz hududi va xalqimiz xarakterida milliy va diniy bag'rikenglik yuksak darajada rivoj topganligi xususida tarixiy ma'lumotlar keltiradi [8, 58-b.]. Chunonchi, Beruniy o'z asarlarida Urganch shahrida bundan ming yillar burun ham yahudiylar mahallalari, xristian cherkovlari, arab, hind, xitoy, slavyan xalqlari uyushib istiqomat qilgan alohida mahallalar mavjudligini aytib o'tgan. Beruniy ta'kidlashicha, odamlar bir-birlariga yordam berishi, turmushga zarur bo'lgan narsalarni yaratish, har qanday ofatlardan saqlanish, hamkor, hamdard, hamdast bo'lish va xavf-xatarsiz yashash uchun jamiyatga uyushganlar. Inson jamoalarining vujudga kelishining asosiy sababi ham ana shu o'zaro yordam, hamdardlik, hamnafaslikdir. Shu bilan bir qatorda, Beruniy insonparvar mutafakkir sifatida bu holat va tartib keyinchalik turli talonchilik va dushmanliklar natijasida buzilganligini ko'rsatadi. Masalan, Beruniy «Mineralogiya»da ta'kidlaganidek: «Inson ehtiyojlari shu darajada xilma-xilki, uning bir o'zi ularni qondira olmaydi. Ularni qondirish uchun bitta yordamchi ham kifoya qilmaydi. Ehtiyojlar xilma-xil va juda ko'p. Faqat

bir qancha odamlardan tashkil topgan jamoa bilangina ularni qondirish mumkin. Buning uchun esa odamlar shaharlar bunyod qilishga muhtojdirlar» [9, 11-b.]. U fikrlarini «Geodeziya» asarida davom ettiradi: «Va . . . (inson) ehtiyojlarining ko'pligi va undan o'zni tiyish (imkoniyati)ning kamligi o'zini himoya qilish vositalarining kamligi, dushmanlarning ko'pligi tufayli o'z hamjinslari bilan jamiyatda uyushishga ega bo'lganki, bu jamiyatda uning har bir (a'zosi) bir-birlariga o'zaro yordam munosabatida bo'ladilar, uning va boshqalarning ham ehtiyojlarini qondiradigan ish bilan mashg'ul bo'ladilar» [10, 83-b.]. Ushbu maqolada Abu Rayhon Beruniyning diniy sohadagi qarashlari ilmiy jihatdan tahlil etildi. Bu haqda tadqiqotchilar A. B. Xolidov va B. T. Ermanlar quyidagi fikrni aytadilar: «Dinga Beruniy o'sha davr qarashlaridan kelib chiqib, keng ma'no beradi va uni ma'naviy hayotning butun majmui, hatto, inson amaliy hayotining ko'p sohalari deb tushunadi» [11, 47-b.].

Abu Rayhon Beruniy falsafiy qarashlarining yirik tadqiqotchisi «Hindiston» asariga so'z boshi yozgan A. Irisov fikricha: «O'z ta'riflari bilan dinni anglashda Beruniyning rasionalistik tendensiyalarini ta'kidlamochi bo'lishgandir. ular tamomila haqlar, agar bunday ma'noda bo'lsa», [12, 96-b.] degan xulosaga keladi.

Markaziy Osiyoda diniy dunyoqarash bilan qomusiy bilimdonlikni mujassam etgan arboblarning ko'p bo'lganligi haqidagi fikrlarni nazarda tutsak, yuqoridagi tadqiqotchilarning xulosalari ma'lum darajada asoslidir. Zero, hamma vaqt jamiyatda yuz beradigan ijtimoiy voqea va munosabatlarning mazmun-mohiyatini ilmiy va tarixiy asosini izlashga intilgan Beruniydek qomusiy olim va mutafakkir o'sha davrda dinda, shu jumladan, islom dinida ma'naviy hayotning barcha sohalari mujassam ekanligiga ishonch hosil qilgan bo'lishi mumkin. Beruniyning fikricha, diniy aqidaparastlik va murosasizlik asosida kelib chiquvchi adovat, nizo-janjal va qonli urushlar qattiq qoralangan. U diniy aqida va ko'rsatmalarga aql tarozisi nuqtai nazaridan yondashishni ta'kidlash bilan birga, boshqa dinlarga, ularning ko'zlagan maqsad va ma'naviy mohiyatiga xolisona baho berishga da'vat qiladi [13, 188-b.]. Shu munosabat bilan o'rta asr olimlaridan biri Abul Abbas Eronshahriy [14, 477-b.] haqida faxr bilan quyidagilarni yozadi: «Abul Abbas Eronshahriydan boshqa og'ishmay va ikkiyuzlamachilik qilmay, to'g'ri hikoya qilgan biron kishini bilmayman. Chunki, u kishi o'z kitobida bironta ham dinga tarafdorlik yoki qarshilik qilmagan. Balki dinlar haqida asar yozishda o'zicha bir yo'l ixtiro qilgan va bunday asar yozmoqchi bo'lgan boshqa kishilarni ham shu yo'lni tutishgacha qirgan. U yahud va nasorolarning dinlarini, Tavrot va Injilning mazmunini yaxshi hikoya qilgan» [14, 27-b.].

Abu Rayhon Beruniy ilk oʻrta asrlarda nestorianlar - nasroniy (xristian) dinidagi mazhabida odat boʻlib qolgan qoralangan xatti-harakat gʻayri axloqiylik haqida, umuman, qavmlarning maqtovgʻa sazovor nasroniy dinidagi hayot tarzi haqida shunday yozadi: «Biz Oллоhdan doʻst yoki dushman boʻlishidan qatʻi nazar, biron kimsani haqorat qilishdan saqlashni soʻraymiz. Shu jumladan, hayot tarzlari kamtarlik, haqgʻoylik va barchaga nisbatan mehr-muruvvat hislari bilan yoʻgʻrilgan nasroniylarni ham ehtiromning yuksak namunasi sifatida oʻzga dinga eʻtiqod qiluvchilarga nisbatan ekanligini anglash mumkin. Shuningdek, ushbu dinlararo oʻzaro murosasozlik, maʼnaviy yuksalish, ishonch gʻoyalarini targʻib qiluvchi daʼvat ekanligini tushuntirishga harakat qilgan.

Beruniy inson hayotining maʼnosi haqida fikr yuritib, hayotdan maqsad – baxtga erishish boʻlib, u bilish va ilm olishdadir. Olimning dunyoqarashi, uning borliqqa jamiyatga insonga boʻlgan falsafiy-axloqiy qarashlari oʻrta asr insonparvarligining yorqin misolidir.

Tabiatga nisbatan bunday munosabat asosan mil. avv. I ming yillikning oʻrtalariga kelib shakllandi va nazariy tafakkur paydo boʻlishi bilan sezilarli darajada oʻzgardi. Bu tafakkur oʻsha davrda dunyoqarashning alohida tarixiy shakli sifatida vujudga kelgan falsafaning uzviy va tarkibiy qismiga aylandi. Ilk antik faylasuflar, falsafaning bosh vazifasi ular kosmos sifatida tushungan dunyo nimadan iborat, degan savolga javob topish uchun tabiatni oʻrganishga harakat qilganlar.

Maʼlumki, VII-IX asrlarda Yaqin Sharqda Aristotelning deyarli barcha asarlari arab tiliga tarjima qilingan va ularga sharhlar yozilgan, uning koʻpgina gʻoyalari qabul qilingan. Uygʻonish davrida SHarqda Aristotelning obroʻsi shunchalik baland ediki, muhim tabiiy-ilmiy va falsafiy masalalar ustida soʻz borganida, albatta, Aristotel tilga olinadi. Bu davrga kelib Aristotel asarlari bilan tanishmay, uning gʻoyalarini bilmay turib falsafani oʻrganish va dunyoviy bilimlarga ega boʻlishni tasavvur etish mumkin emas edi. Sharq aristotelizmi (peripatetizmi) ana shu zaylda shakllana boshladi va rivojlandi. Sharq aristotelizmi” tushunchasining mazmuni shundaki, u Aristotel falsafiy tizimi yoki taʼlimotinigina emas, balki naturfalsafa bilan mustahkam bogʻlangan rasionalizmni, u orqali esa oʻrta asr rasionalistik falsafasini ifodalaydi. Shuni alohida taʼkidlash kerakki, «Markaziy Osiyoda yunon falsafiy merosi tarqalishi masalasining aniq javobi topilmagan, aniqlashtirishga muhtoj jihatlari haligacha mavjud. Xususan, qanday qilib antik davr madaniyati avval Gʻarbda emas, Sharqda tarqaldi, degan savolga qatʻiy va aniq javob yoʻq. Mana shunday sharoitlarga koʻra, Bagʻdod xalifaligiga kiruvchi mamlakatlar antik madaniyatning vorisiga aylandilar» [15, 44-45-bb.].

Dunyoviy bilimlar rivojlanishi uchun shart-sharoitlar tug'ilishining ijtimoiy omillarini arablar zulmiga mahkum bo'lgan xalqlarning islom bilan to'xtovsiz kurashi, dunyoviy ilmlarning taraqqiyoti uchun imkon bergan hind, O'rta Osiyo, Eron, ayniqsa, yunon ilmiy fikrining yutuqlarini keng yoyishga olib kelishi bilan izohlash zarur [16, 111-b.]. Shuni alohida ta'kidlash joizki, katta kutubxona va astronomik observatoriyaga ega bo'lgan o'ziga xos ilmiy-madaniy markaz yaratishga xalifa Horun ar-Rashid davridayoq urinishgan bo'lsada [17, 236-b.], biroq mashhur xalifa Ma'munning boshqaruvi paytida «Donishmandlar uyi» («Bayt ul-hikma»)ni qurishi, uning gullab yashnashi (813-832 yillar) undan keyingi davrlarga to'g'ri keladi.

Xususan, Beruniy Aristotelning «Osmon va olam» kitobi bo'yicha bergan savoliga e'tiroz bildirib, Ibn Sino yozgan edi: «Ko'pchilik faylasuflar fikrlaricha, olovning vujudga kelishi falak harakati bilan emas, balki olov (ning o'zi) bir javhar (substansiya), o'zicha bir unsur bo'lib, yumaloqdir. Boshqa unsurlarga o'xshash, uning ham tabiiy o'rni bor. Sening hikoyat qilganing (ya'ni, so'rayotganing) o'shal to'rt unsurlarning yo'lidan boshqa ikkita yoki uchta deyuvchi kishining yo'lidan boshqa narsa emas. Masalan, Fales o'shal unurni suv dedi. Fo'qlitis (Geraklit) buni olov dedi, Devjons (Diogen) havo bilan suv o'rtasidagi bir javhar dedi. Anikisidiris (Anaksimandr) havo dedi» [18, 140-141-bb.]. «Yoki, e soil, bu so'zni. . . Muhammad ibn Zakariyyo Roziydan oldingmi? Bilmak kerakki, - deb davom ettiradi o'zining Beruniy savoliga javob-e'tirozini bildirib, Ibn Sino Aristotelning olamning boshi (ibtidosi) yo'q deganining ma'nosi olamning yaratuvchisi yo'q degani emas, balki maqsadi – olamning yaratuvchisi ishlash (ya'ni, yaratish)dan bo'sh emas, deganidir» [18, 139-b.].

Beruniy va Ibn Sino o'rtasidagi baxs-munozaralar tasodifan paydo bo'lmagan. Aristotelning deyarli barcha asarlarida, ayniqsa, «Metafizika», «Fizika», «Osmon haqida», «Paydo bo'lish va yo'qolish haqida», «Meteorologika» va boshqa asarlarda faqat Sharq mutafakkirlari emas, balki uning vatandoshlarining yozishmalari mavjudligi haqida tarixiy manbalar uchraydi. Ilk uyg'onish davri tarixiy voqealarga boy va Markaziy Osiyo tarixida muhim davr sifatida izohlanadi.

Xulosa sifatida aytish joizki. bu davrning o'ziga xosligi, undagi kuchli ijtimoiy-siyosiy va g'oyaviy jarayonlar, xususan, Xorazm, Samarqand va Buxoro ijtimoiy muhiti, ma'naviy hayoti, ilm-fan rivoji, Xorazm Ma'mun akademiyasining vujudga kelishi O'rta Osiyo, Yaqin va O'rta Sharqning boshqa xalqlari tomonidan asrlar davomida yaratilgan boy ilmiy-madaniy an'analarni umumlashtirishda va yanada taraqqiy ettirishda o'z ifodasini topdi. Markaziy Osiyo xalqlarining mashaqqatli

mehnati va aql-zakovati tufayli gullab-yashnagan vohalarning vujudga kelishi, ajoyib arxitektura qurilishiga ega bo'lgan katta shaharlarning bunyod etilishi, hunarmandchilikning taraqqiy etishi, karvon, daryo va dengiz yo'llari orqali amalga oshirilgan xalqaro savdo aloqalarining kengayishi, SHarq va G'arb mamlakatlari iqtisodiy, siyosiy va madaniy aloqalarining jonlanishi, ijtimoiy hayotning ko'p asrluk – qadimgi va ilk o'rta asrda vujudga kelgan diniy, ijtimoiy-falsafiy an'analari, turli ijtimoiy guruhlar va ular g'oyalaridagi o'troqlikkaasoslangan vohalar va ko'chmanchi dasht aholisiining o'zaro munosabatlarining jadal rivojlanishi fan va madaniyat shakllanishi va ilmiy tafakkuri rivoji uchun zarur tarixiy zamin bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I. A. Yuksak ma'naviyat-engilmas kuch. - Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Masharipova G. K. Abu Ali ibn Sino ilmiy-falsafiy va ma'naviy merosining jamiyat hayotidagi o'rni. Monografiya. – Toshkent: Navro'z nashriyoti, 2020.
3. Yoshlarga ajdodlarimizning ilmiy merosi haqida. - Toshkent, 2008.
4. Irisov A. Abu Rayhon Beruniy hikmatlari. -Tashkent: YOsh gvardiya, 1973.
5. Shermuhamedova N. Falsafa. -Tashkent: Universitet, 2014.
6. Falsafa: Qomusiy lug'at. - Tashkent: Sharq, 2004.
7. Masharipova G. K. Xorazm Ma'mun akademiyasi allomalari tabiiy-ilmiy, ijtimoiy-falsafiy va ma'naviy merosining ijtimoiy tafakkur taraqqiyotiga ta'siri. Monografiya. – Toshkent: Navro'z nashriyoti, 2019.
8. Abu Rayhon Beruniy. Tafhim. - Toshkent, 2005.
9. Abu Rayhan Beruniy. Sobranie svedeniy dlya poznaniya dragotsennostey (Mineralogiya) – Moskva, 1963.
10. Abu Rayxan Beruniy. Opredelenie granits mest dlya utochneniya rasstoyaniya mejdu naseleennyimi punktami. Geodeziya T. III. - Tashkent: Fan, 1966.
11. Xolidov A. B, Erman B. T. Predislovie k «Indii» Beruni // Indiya. T. II. - Moskva, 1963.
12. O'rta Osiyo xalqlari hurfikrligi tarixidan. - Toshkent, 1990.
13. Beruniy Abu Rayhon. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar. – Toshkent: Fan, 1968.
14. Beruniy Hindiston II tom. -Toshkent: Fan, 1965.

15. Sharipov A. Beruniyning gumanistik qarashlari // O'zbekistonda ijtimoiy-axloqiy va gumanistik fikrlar tarixining muhim bosqichlari. - Toshkent: Falsafa va huquq, 2007.
16. Bulatov M. S. Observatoriya Ulugbeka v Samarkande // Istoriko-astronomicheskie issledovaniya. Вып. XVIII. - Moskva: 1986.
17. Abduhalimov B. «Bayt al-hikma» va O'rta Osiyo olimlarining Bag'dodagi ilmiy faoliyati (IX-XI asrlarda aniq va tabiiy fanlar). - Toshkent: «Toshkent islom universiteti». - 2004.
18. Aristotelning «Osmon va olam» kitobi bo'yicha Beruniyning o'nta savoli va ularga Ibn Sinoning javoblari // O'zbekistonda ilg'or ijtimoiy-falsafiy fikrlar tarixidan. - Toshkent: Fan, 1959.
19. Masharipova G. K. O'rta asrning buyuk kashfiyotlari - xorazmlik matematiklarining ilm-fan taraqqiyotiga qo'shgan hissalar. Monografiya. - Toshkent: Navro'z nashriyoti, 2021.
20. Masharipova G. K. Xorazm Ma'mun akademiyasi mudarrisi Abu Rayhon Beruniy merosining SHarq va G'arbda o'rganilishi // O'zMU xabarlari. - 2016. - 5/1. - B. 19-23. (09. 00. 00; № 14.)
21. Masharipova G. K. Xorazm Ma'mun akademiyasi mutafakkirlarning falsafiy qarashlari // Ijtimoiy fikr. - 2012. - № 4. - B. 76-79. (09. 00. 00; № 7.)
22. Masharipova G. K. , To'ychiev B. Aristotel, Beruniy va Ibn Sinoning falsafiy qarashlari // Tamaddun nuri. - 2020. - № 4. - B. 52-56. (09. 00. 00; № 26).
23. Masharipova G. K. Abu Rayhon Beruniy asarlarida ijtimoiy-siyosiy va axloqiy masalalarning yoritilishi // Tamaddun nuri. - 2019. - № 3. - B. 28-30. (09. 00. 00; № 26).